

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 656 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллагалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	

ELEKTR TA'MINOTI UZILISHLARINING XARAJATLARI VA YO'QOTISHLARINI HISOBGA OLISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Akbar Ashurovich Shodiyev

i.f.f.d PhD, v.b.dotsent

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Buxgalteriya hisobi va statistika” kafedrası mudiri

Annotatsiya: Maqolada elektrotexnika sohasidagi elektr ta'minotidagi uzilish xarajatlari va yo'qotishlarini baholash usullari keltirilgan. Elektr energiyasi bo'yicha uzilishlar natijasida kelib chiqadigan yo'qotishlarni elektr energiyasining individual iste'molchilari, sanoat korxonolari va aholi uchun iqtisodiy ahamiyatini hisobga olgan holda to'g'ri hisoblash ahamiyatli ekanligi yoritilgan. Elektr uzilishlarining ta'sirini to'g'ri baholash, uni baholashda qaysi metodologiya qo'llanilishi va tanlanishi muhimligi bayon etilgan. Tadqiqot hozirgi vaqtda asosiy metodologiya va texnikalarni tavsiflash uchun ikkinchi darajali ma'lumotlar va mavjud ilmiy adabiyotlarga tayanishi, elektr uzilishi hodisasining murakkabligiga ko'ra elektr uzilishlari xarajatlari va yo'qotishlarini adekvat va ishonchli baholash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy xarajatlarni baholash, elektr yo'qotishlari, elektr iste'molchilari, elektr uzilishlari xarajatlarini baholash, elektr uzilishlari, xarajatlar hisobi metodologiyasi, uzilish xarajatlarini adekvat va ishonchli baholash usullari.

Abstract: The article presents the methods of estimating the costs of power supply interruptions by experts in the field of electrical engineering economics. It is highlighted that it is important to correctly calculate the losses caused by interruptions in electricity, taking into account the economic importance of electricity for individual consumers, industrial enterprises and the population. It is important to correctly assess the impact of power outages, which methodology to use and choose in its assessment. The study currently relies on secondary data and existing scientific literature to describe key methodologies and techniques, providing adequate and reliable estimates of power outage costs and losses based on the complexity of the outage event.

Key words: estimating economic costs, electricity losses, electricity consumers, cost estimation of power outages, power outages, cost accounting methodology, methods of adequate and reliable estimation of outage costs.

Аннотация: В статье представлены методы оценки затрат и потерь от отключений электроэнергии в сфере электротехники. Подчеркивается важность правильного расчета потерь от отключений электроэнергии с учетом их экономической значимости для отдельных потребителей электроэнергии, промышленных предприятий и населения. Объясняется важность правильной оценки последствий отключений электроэнергии и методология, которую следует использовать и выбирать для ее оценки.

Ключевые слова: оценка экономической стоимости, потери электроэнергии, потребители электроэнергии, оценка стоимости отключений электроэнергии, отключения электроэнергии, методология учета затрат, методы адекватной и надежной оценки стоимости отключений электроэнергии.

KIRISH

Har bir elektr energetika tizimi o'z iste'molchilarini eng past narxda va maqbul ishonchlilik darajasida elektr energiyasi bilan ta'minlashni ko'zlaydi. O'rtacha narxda ishonchli elektr ta'minotining mavjudligi iqtisodiy jihatdan kafolatlansa, elektr ta'minotidagi uzilishlarni yuzaga kelishi hech qanday kutilmaganda sodir bo'ladi, bu esa energiya tizimining ishonchliligini shubha ostiga qo'yadi.

Elektr to'liq yo'qolib qoladigan o'chirish yoki to'liq uzilish. Bu bo'ronlar, yer qimirlashi, avtohalokatlar, suv toshqinlari va boshqa sabablardan kelib chiqadigan xizmatni qisman yoki to'liq yo'qotishdir. Uch fazali elektr energiyasi bilan ta'minlangan tizimlar, agar bir yoki bir nechta fazalar bo'lmasa yoki kuchlanish pasayganda yoki noto'g'ri fazada bo'lsa, ishdan chiqadi.

Elektr uzilishi bu rejadan tashqari va kutilmagan uzilishdir. Elektr uzilishlarining quyidagi salbiy oqibatlari farqlanadi:

1. To'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy xarajatlar masalan, qayta ishga tushirish xarajatlari, elektr yo'qotishlari, uskunalar va xom-ashyo materiallarning buzilishidan zararlar.
2. Bilvosita iqtisodiy xarajatlar masalan, daromadni kechiktirish va bozor ulushini yo'qotish natijasida moliyaviy xarajatlar.
3. Ijtimoiy ta'sirlar masalan, iste'molchilarning farovonligini yo'qolishi, ofis yoki uydagi noqulaylik vujudga kelishi, bo'sh vaqtni yo'qotish, sog'lik va xavfsizlik xavfi va hokazo.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Elektr energiyasining uzilishlari natijasida ko'rilgan zararlarni hisoblash, shuningdek, elektr yo'qotishlarini kamaytirish bo'yicha Rossiyalik olimlardan G.M. Mixeevning "Elektr tarmoqlaridagi haqiqiy yo'qotishlarning tarkibiy qismlari", A.G. Ziganshin, D.A. Mironovlarning "Elektr ta'minoti korxonalarida elektr energiyasining tijorat tarmoqlarini aqlli hisoblagichlar o'rnatishdan oldingi va keyingi ko'rsatmalar" nomli ilmiy ishlarida o'z qarashlarini bayon etganlar. F.A. Nurniyazov elektr energiya ta'minoti xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarda xarajatlar hisobi va auditining nazariy, tashkiliy va uslubiy asoslarini ilmiy va amaliy jihatdan o'rganish va shu asosda ularni takomillashtirish yuzasidan takliflarni ishlab chiqqan[5]. S.A.Lipina, Ye.V.Agapova, A.V.Lipinalarning "Rossiya yashil iqtisodiyotining rivojlanishi: imkoniyatlari va istiqbollari" nomli asarida elektr yo'qotishlarini kamaytirishda yashil iqtisodiyotning o'rnini va ahamiyati, rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan[8].

C.Chen, C.Kang, Q.Xia, X.Guan[12] lar o'z maqolada mualliflar elektr tarmoqlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushining ortishi bilan bog'liq uzilishlar xavfini baholashga e'tibor qaratishadi. Garchi mavzu asosan shamol energetikasini integratsiya qilish masalalari bo'yicha bo'lsa-da, unda elektr tarmoqlarida quvvat uzilishlari va tezkor ravishda yuzaga keladigan uzilishlardan kelib chiqadigan xarajatlar, ularni minimallashtirish strategiyalari ham ko'rib chiqiladi. Shu ma'noda, elektr uzilishlarining iqtisodiy asoratlarini kamaytirish, ta'minot ishonchlilikini oshirish va aniq hisobot uslublarini takomillashtirish bo'yicha takliflar keltiriladi.

R.Billinton, R.Allan[13] muallifligidagi asarda elektr ta'minoti tizimining ishonchlilikini, uzilishlar oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy yo'qotishlarni baholash va tahlil qilishning nazariy hamda amaliy jihatlari chuqur o'rganiladi. Mualliflar ta'minot uzilishlarining iqtisodiy ta'sirini aniqlashda matematik modellar, statistika usullari va iqtisodiy qiymatni baholash bo'yicha umumiy yondashuvlarni bayon etishadi. Jumladan, elektr ta'minoti uzilishlarini rejalashtirish va investitsiya dasturlari samarasini hisobga olishda foydalaniladigan ishonchlilik ko'rsatkichlarini keltirib, real tarmoqlar misolida tahlil beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Maqolada analiz va sintez, tizimli tahlil, taqqoslash, kompleks baholash, qiyosiy va solishtirma tahlil hamda prognoz usullaridan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining taxminan 0.6-0.7 foizi elektr stansiyalaridan chiqib elektr tarmog'iga ulangunga qadar yo'qotiladi[11]. Bunday yo'qotishlar texnik yo'qotishlar deb nomlanib, xalqaro miqyosdagi yo'qotishlar ko'rsatkichlaridan deyarli farq qilmaydi. Yuqori kuchlanishli magistral tarmoqlarning yo'qotishlari hajmi o'rtacha 2.5-2.6 foizni tashkil etadi. Magistral tarmoqlardagi mavjud yo'qotishlar ko'rsatkichlari xalqaro standart talablariga mos keladi. Ya'ni, dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsak, bu ko'rsatkich me'yor darajasida deyishimiz mumkin.

Elektr energiya iste'molchilarga taqsimlovchi tarmoqlarga o'tganidan so'ng katta yo'qotishlarga duch kelmoqda. Nisbatan past kuchlanishli elektr tarmoqlaridagi yo'qotishlar 13-15 foizni tashkil qilmoqda. Bu yo'qotishlar jahon standartidan ikki barobar yuqoridir. Demak, elektr energiyasi yo'qotishlarining katta qismi taqsimlovchi tarmoqlarga to'g'ri kelmoqda.

Rivojlangan iqtisodiyotlarda taqsimlovchi tarmoqlardagi elektr energiyasi yo'qotishlari o'rtacha 6-7 foizni, ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetib borgunga qadar umumiy elektr yo'qotishlari hajmi 16-20 foizni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichni pasaytirish uchun nihoyatda ko'p izlanishlar olib borish hamda zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan foydalangan holda yangi texnologiyalarni qo'llash lozim bo'ladi.

Mamlakatimizda rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalangan holda 600dan ortiq standartlar o'rganilib, qo'llash uchun tayyor hisoblanadi. Biroq, bu ishlarni amalga oshirish uchun juda katta miqdorda kapital xarajatlar talab qilinadi.

Mamlakatimizda 2024-yilda 2020-yilga nisbatan elektr energiyasi iste'molchilari bo'lgan tadbirkorlar soni 26 foizga, ularning iste'mol hajmi esa 33 foizga ko'paydi. Kelgusi yaqin besh yilda iqtisodiyotimiz o'sishini 1,5 barobarga oshirib, yalpi ichki mahsulot hajmini kamida 100 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilmoqda[6].

Iqtisodiyotga jiddiy ta'sir ko'rsatishi sababli elektr ta'minotidagi uzilishlarning oldini olish juda muhim vazifa hisoblanadi. Elektr uzilishidan ko'rilgan zararlar, xarajatlar va yo'qotishlarni o'rganish hamda to'g'ri baholash, natijalarini buxgalteriya hisobida obyekt sifatida aks ettirish lozimdir. Masalan, Elektr Energetikasi Tadqiqot Instituti(Electric Power Research Institute-AQSH) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektr ta'minotidagi uzilishlar va u bilan bog'liq muammolar har yili AQSH iqtisodiyotiga taxminan 100-119 milliard dollar miqdorida zarar keltirmoqda.

Elektr uzilishlarining iqtisodiyotga ta'sirini baholash og'ir va mashaqqatli masaladir[11]. Elektr uzilishlari xarajatlari va yo'qotishlarini baholashga qaratilgan ko'plab izlanishlar elektr energiyasidan foydalanuvchilarning o'zgaruvchan talab xususiyatlari tufayli keng ko'lamli va ko'pincha nomuvofiq hisob-kitoblarga olib keladi[6]. Ko'rilayotgan zararlar bir qancha omillarga, masalan uzilish quvvatining yuqoriligi, davomiyligi, vaqt, kun, uzilish xarakteri (bu kutilmagan bo'ladimi yoki rejalashtirilgan), uzilish sodir bo'lgan holat(ish vaqtida yoki ish vaqtdan tashqarida bo'ladimi), mavsumda(yoz yoki qish oylari) va nihoyat iste'molchining(sanoat, xizmat, aholi yashash joyi yoki qishloq xo'jaligi)turlari.

Elektr uzilishlarining milliy iqtisodiyotga qanchalik ta'sir qilishini albatta aniqlash lozim. Tez-tez elektr uzilishlari salbiy ta'sir qilishi bilan birga hududdagi korxonalar va tashkilotlarga investitsiya qilishdan voz kechishga, shuningdek, yangi firmalarni mamlakatda joylashtirish yoki investitsiya qilishga to'sqinlik qiladi. Tegishli elektr ta'minotining yo'qligi ish o'rinlari yaratilish sur'atini pasaytiradi, ish o'rinlarining yo'qolishini tezlashtiradi, uy xo'jaliklari daromadlarini kamaytiradi va barcha boshqaruv darajalarida soliq tushumlarini pasaytiradi. 2019 yilda Zimbabvedada elektr ta'minotidagi uzilishlar 1,8 milliard AQSH dollarini tashkil etgani aniqlangan[7]. Olimlar tomonidan ilmiy adabiyotlarda elektr uzilishlari xarajatlarini baholashning turli usullari muhokama qilinganligiga qaramasdan, hech kim bu metodologiyalarning o'ziga xos foydalanish va qo'llanilishini hisobga olgan holda taqqoslashni ko'rib chiqmagan. Adabiyotlarda iste'molchilarning elektr quvvati uzilishlaridagi xarajatlarini baholashning turli usullari keltirilgan.

Proksi usullari

"Proksi-server" usullari uzilish narxini baholash uchun kuzatilishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan foydalanadi. Elektr uzilishlari narxini baholashning ushbu yondashuvlari sanoat mijozi qo'shimcha zaxira quvvatning marjinal narxi uzilish hodisasining kutilgan marjinal narxiga teng bo'lgunga qadar zaxira ishlab chiqarishga tayanishni afzal ko'rishini ko'rib chiqadi[9]. "Proksi-server" usullari iste'molchilarning xohish-istaklari haqida ozgina ma'lumotni ochib berish bilan mashhur va ba'zida uzilishlar smetalarida faqat yuqori yoki pastki chegarani ta'minlaydi. Uzilish narxini olish uchun proksi-server usullari ko'plab taxminlarni keltirib chiqaradi va odatda uzilish davomiyligi, uzilish vaqti yoki mavsumi, mijoz turi va boshqalar kabi foydali xarajatlarni baholash omillarini hisobga olmaydi.

Keys o'rganish usuli

Keys tadqiqotlari odatda uzilishdan ko'rilgan zararlar katta va ahamiyatli bo'lgan vaziyatlarda amalga oshiriladi. Zararlarni to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar(yo'qotishlar)ga hamda bilvosita xarajatlarga bo'lib o'rganadi.

Bilvosita Analitik usullari

Bilvosita analitik usulda elektr energiyasining tariflari, mamlakatning yalpi milliy mahsuloti va energiya xarajatlarini hisoblash uchun mamlakatning yillik elektr energiyasi iste'moli kabi obyektiv ma'lumotlardan foydalaniladi. Ushbu usulning afzalligi xarajatlarni baholashda elektr energiyasi narxlari va iste'mol hajmi kabi e'lon qilingan haqiqiy ma'lumotlardan foydalanishning obyektivligidadir. Bundan tashqari, uzilish xarajatlari qiymatini aniqlash va baholashda nisbatan sodda ham arzon.

Mijoz Anketalar usuli

Mijozlar bilan muloqot qilish usullari elektr ta'minotidagi uzilishlarning ehtimoliy xarajatlarini aniqlash uchun savollar berishni o'z ichiga oladi. Bu usul birma-bir suhbat, elektron pochta yozishmalari va telefon qo'ng'iroqlarini o'z ichiga oladi.

Bo'sh vaqt qiymati usuli

Bo'sh vaqt qiymati usuli uy-joy iste'molchilariga uzilishlar xarajatlarini taxmin qilishga, yordam beradi. Yondashuvda uy xo'jaligiga qo'yiladigan asosiy uzilish xarajatlari narxi elektr energiyasi zarur bo'lgan kechki soatlarda bo'sh vaqtni yo'qotish bilan mutanosib bo'lishini nazarda tutadi. Bundan tashqari, kunduzi ovqat pishirish yoki tozalash kabi ishlarni qulayroq vaqtga ko'chirishni ta'minlovchi uzilishlar tufayli uy xo'jaligi ishlarini bajarishda yetarli darajada sustkashlik yuzaga kelishini ham taxmin qiladi. Shunday qilib, bu yo'qotilgan

bo'sh vaqtning pul qiymati iste'molchilarning mehnat-dam olish tanlovi asosida daromad olish darajasiga tenglashtiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Elektr uzilishlaridan ko'rilgan zararlar va yo'qotishlarni obyektiv baholashda tadqiqotchi tomonidan istalgan usul qo'llanilish mumkin. Faqatgina, qo'llanayotgan usulning ko'rsatkichlarni qamrov darajasi, tahlil uchun iqtisodiy va texnik ma'lumotlarning hajmi, holat sodir bo'lgan tarmoq(soha)ning o'ziga xos xususiyatlari, elektr uzilishlarining davomiyligi hamda takrorlanuvchanligi e'tiborga olinishi lozim. Har bir usul afzallik va kamchiliklardan holi emas. Shu sababli, yuqorida qayd etib o'tilgan usullardan foydalanish tadqiqotchi tomonidan erkin tanlanishi va imkon qadar aniqroq natijalarga erishishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. -2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasi.
2. S.N. Tashnazarov. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobot: muammo va yechimlar. Monografiya. T.: "Navro'z" nashriyoti, 2016-y. 31-47-b.
3. В.Н.Апраткин. Человеческий фактор и его влияние на уровень потерь электроэнергии// Потери электроэнергии в городских электрических сетях и технологии их снижения: сб. ст. - Москва, «Мособлэлектро», 12 - 15 апр. 2023 г.
4. В.Э. Воротницкий Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергообеспечивающих организаций// Энергосбережение. 2022. № 3.
5. В.Э. Воротницкий, В.Н.Апраткин Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях. Структура и мероприятия по снижению // Новости электротехники. Информационно-справочное издание. 2022. № 4.
6. Shodiyev, A. (2025). Elektr ta'minoti korxonalarida sotish xarajatlari va elektr yo'qotishlari hisobi metodologiyasini takomillashtirish. *Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar*, 1(3), 308–312. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/aept/article/view/2010>.
7. В.Д.Кальнер, «Зеленая» экономика и безальтернативные ресурсы природы / В. Д. Кальнер, В. А. Полозов. - М.: Калвис, 2016. - 576 с.
8. С.А.Липина, Е.В.Агапова, А.В.Липина. Развитие зеленой экономики России: возможности и перспективы.-М.: ЛЕНАНД, 2018. - 328 с.
9. Majajixov A. A. Elektr yo'qotishlarini hisobga olish xususiyatlari. Professor-o'qituvchilar va talabalar konferensiyasi materiallari 2022 yil 19-aprel, Sankt-Peterburg,: "Znaniye" nashriyoti.
10. Majajixov A. A., Rumak V. G. Elektr energetikasini isloh qilish bo'yicha xorijiy tajriba. Professor-o'qituvchilar va talabalar konferensiyasi materiallari 2022 yil 19-aprel, Sankt-Peterburg,: "Znaniye" nashriyoti.
11. "Past kuchlanishli tarmoqlarda yo'qotishlar ko'lami ancha yuqori" –energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayevning bayonoti. 04.08.2022.
12. Chen, C., Kang, C., Xia, Q., & Guan, X. (2010). "Increasing the Wind Penetration in China: A Grid Integration and Equipment Upgrade Based Analysis." *IEEE Transactions on Power Systems*, 24(2), 376–385.
13. Billinton, R., & Allan, R. (2013). *Reliability Evaluation of Power Systems* (2nd ed.). Springer.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

